

ЭКО - АРХИТЕКТУРА КАК ПРИОРИТЕТ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Д. Назарова, Т. Эсанов

*Самаркандский государственный архитектурно-строительный
университет имени Мирзо Улугбека*

Аннотация: *Сегодня в технически развитом обществе экологическая архитектура предстает как новый тип направления в современном мире, и у нее есть своя история, принципы и методы, которые необходимо проанализировать и систематизировать. В данной статье рассматривается и научно анализируется изучение экологической направленности архитектуры, ее систематизация, как одного из основных понятий эко дизайна.*

Ключевые слова: *устойчивая архитектура, экодизайн, солнечная энергия, ландшафтный дизайн, зеленая энергия, возобновляемые источники энергии.*

Annotatsiya: *Bugungi kunda, texnika taraqqiy etgan jamiyatda ekologik arxitektura zamonaviy dunyoda yangi yo‘nalish turi sifatida nomoyon bo‘lmoqda va uning o‘z tarixi, tamoyillari hamda usullari mavjud bo‘lib, ularni tahlil qilish va tizimlashtirish zarur. Ushbu maqolada arxitekturaning ekologik yo‘nalishini o‘rganish, uni tizimlashtirish, ekodizaynning asosiy tushunchalaridan biri sifatida ko‘rib chiqilgan va ilmiy tahlil qilingan.*

Kalit so‘zlar: *barqaror arxitektura, eko-dizayn, quyosh energiyasi, ko‘kalamzorlashtirish, yashil energiya, qayta tiklanuvchi energiya manbalari.*

Abstract: *the article considers the study of the ecological direction in architecture, as one of the basic concepts of eco-design. Eco-architecture is a new trend in the modern world and has its own history, principles and methods that need to be analyzed and systematized.*

Key words: *sustainable architecture, eco-design, solar energy, landscaping, green energy, renewable energy sources.*

В любых социально-экономических формациях люди инстинктивно стремились жить на лоне природы, вдали от загрязнения. Таким образом, архитекторы средневековых загрязненных городов, стремясь вернуть жителей к чистой природе, думали о городах будущего со здоровой и красивой средой обитания - "город-сады" или "идеальные города", в которых жилища изображались как неотъемлемая часть природной среды. В своих дневниках путешествий по Центральной Азии в Средние века политик и путешественник Руи Гонсалес де Клавихо не скрывал своего восхищения, когда записывал свои воспоминания о дворце “Амира Темура и его дворцах-садах, и высказывал следующие мысли о Самарканде вокруг города такие сады и виноградники, что когда вы подходите к нему, создается впечатление, что вы приближаетесь к целому лесу высоких деревьев, и его в середине сам город. А через город и эти сады проложено много оросительных каналов, в этих садах выращивают много бахчевых культур, хлопка” [1]. Так, в 1602 году т. Кампанелла разработал систему под названием "Город Солнца", а в 1755 году Морелли предложил концепцию города под названием "Колесо природы". Позже, в 1841 году, Р. Оуэн создал проект зеленого города [2]. В более поздние периоды истории

архитекторы неоднократно пытались противостоять урбанизации городской среды, развивающейся в городе, ее разрушительному воздействию и загрязнению.

Экологическая архитектура или устойчивая архитектура - это архитектура и общая экосистема, направленная на снижение эффективности и устойчивости использования материалов, энергии и пространства при неблагоприятном воздействии зданий на окружающую среду. Он использует сознательный подход к энергосбережению и защите окружающей среды при проектировании среды, построенной на устойчивой архитектуре.

Рис-1. Энергоэффективность и экономичность

Устойчивое строительство отличается высоким экологическим, экономическим и социокультурным качеством. Эти три аспекта составляют три основных принципа устойчивости. Критерии, характеризующие их, рассматриваются в общем контексте, а не по отдельности. Отправной точкой и важным условием для объективных заявлений об устойчивом качестве здания является учет того, сколько времени прослужит здание. Срок службы здания включает этапы проектирования, строительства, эксплуатации, сноса или демонтажа. Вместе эти разные этапы строительства представляют собой жизненный цикл здания. Таким образом, этапы жизни конструкции являются важным аспектом для оценки ее архитектурной устойчивости.

Экология-один из трех основных столпов устойчивости. Он охватывает аспекты ресурсосбережения, глобальной и местной защиты окружающей среды и снижения общей потребности здания в энергии. Учет этих факторов имеет большое значение из-за изменения климата, роста цен на энергию и сокращения запасов ресурсов.

Следующие экологические критерии в значительной степени определяют устойчивое качество здания:

- Правильное землепользование;
- Форма и расположение зданий;
- Строительные материалы;
- Изоляция и тепловая защита;
- Использование энергии (солнечная энергия, геотермальная энергия, биомасса).

Форма здания и местоположение здания также являются важными критериями устойчивости здания. Оба фактора в значительной степени способствуют энергоэффективности здания. Чем компактнее здание, тем ниже потребность в энергии, так как в этом случае соотношение тепловыделяющих поверхностей относительно невелико по сравнению с объемом отапливаемого здания. Это предотвратит потерю тепла. Энергосберегающая конструкция также способствует высокой, оригинальности помещения, которое служит теплоносителем, обеспечивая достаточное сохранение тепла зимой и хорошее охлаждение летом.

Факторами, определяющими потребность здания в тепле, также являются его ориентация и ориентация окон. Для пассивного использования естественной солнечной энергии на главной линии самые большие окна в здании расположены на юге. Избыточное поступление тепла из-за солнечного излучения предотвращается соответствующими затеняющими системами (летняя теплоизоляция). Крыша также ориентирована на юг, что оптимально обеспечивает доступ к системе солнечных панелей.

Устойчивые здания характеризуются устойчивой оптимизацией в области ресурсов, энергии, воды и сточных вод. По сути, это означает сокращение использования природных ресурсов. По этой причине на этапе планирования в экологическом строительстве основное внимание уделяется использованию строительных конструкций, компонентов и строительных изделий, а их энергопотребление низкое - рассматриваются материальные и энергетические принципы производства, транспортировки и переработки строительных материалов.

К экологически устойчивым строительным материалам относятся строительные материалы, такие как дерево и глина. Многие строительные материалы, изготовленные из возобновляемого сырья (волокна конопли, льна или овечьей шерсти), подходят для теплоизоляции. Таким образом, их можно безопасно повторно использовать в зданиях, построенных из натуральных материалов. Поэтому в экологическом строительстве избегают или значительно сокращают использование строительных материалов и конструкций с веществами, оказывающими вредное воздействие на окружающую среду и

человека.

Использование возобновляемых источников энергии в повышении экологической устойчивости зданий и сооружений рассматривается как решение различных проблем, возникающих с экономическими, социальными, экологическими и энергетическими ресурсами. Сегодня использование альтернативных (возобновляемых) источников энергии активно развивается в области архитектуры и строительства.

В экономически развитых странах широко налажено использование альтернативных источников энергии для отопления, охлаждения различных зданий и сооружений в целом для всех видов потребления электроэнергии. Они используются в сельских районах в малоэтажных зданиях как для общего, так и для индивидуального использования в качестве автономных устройств выработки энергии. Эти сооружения используются не только как вспомогательные для энергосистемы, но и как декоративные формы в жилых зонах, социальных и деловых комплексах, спортивных и развлекательных зданиях, а также как основной нюанс в архитектуре стадионов и небоскребов.

Экологическая красота городов-это красота, которая достигается за счет использования экологических законов и правил, основанных на сохранении природы во всем ее многообразии, достижении экологической культуры, экологического баланса, устойчивого (экологически благоприятного) развития.

Определение направлений, приемов и методов экологического и ландшафтного озеленения архитектурной среды на основе анализа рассмотренных данных позволяет подобрать и применить в проектной практике реальные проектно-строительные приемы формирования экологически чистого жилья. Проведенные наблюдения и исследования могут быть полезны в образовательной и педагогической практике по формированию концепций зеленой архитектуры и проектированию экологически чистой среды обитания в образовании в области архитектуры и архитектурного дизайна.

Подводя итог, можно сказать, что в связи с ухудшением экологической обстановки тема озеленения в различных сферах жизнедеятельности человека стала актуальной. Однако сегодня обобщающих исследований по этой теме в области архитектуры и строительства нет. В настоящее время для улучшения экологической ситуации в Узбекистане и внедрения новых технологий в строительство сегодня важно применять определенные принципы экоархитектуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Руи Гонзалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд - Дворец Амира Темура. Т.:, “Ўзбекистан”, 2010.

2. В. Н. Логвинов Природа и архитектура: путь интеграции – М., 2019 изд. Гласность – 218стр.
3. Ревзин Г. Как устроен город будущего Санкт-Петербург, Strelka Press 2022 – 216 стр.
4. Елисеева Ольга Николаевна, Бровченко Сергей Владимирович Объекты альтернативной энергетики в современной архитектурной среде // E-Scio. 2019. №5 (32). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obekty-alternativnoy-energetiki-v-sovremennoy-arhitekturnoy-srede>
5. Долотказина Наиля Саимовна, Иванова Елизавета Михайловна Инновационные технологии устойчивой архитектуры // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. 2017. №2 (20). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-tehnologii-ustoychivoy-arhitektury>
6. Marupova, N. S., & Nazarova, D. (2023). Historical environment restored traditional tendencies. Journal of engineering, mechanics and modern architecture, 491-493.
7. Назарова, Д. М. (2023). Значение интерьера в общей архитектурной композиции сооружения. Central asian journal of arts and design, 4(11), 81-85.
8. Nazarova, D. M. (2023). O‘zbekiston shaharlarida zamonaviy binolar ko_ payganligi sababli shahar landshafti va istirohat bog’lar samaradorligini oshirish omillari. Problems of architecture and construction (scientific technical journal), 1(2), 72-75.
9. А Султанов. История И Современное Состояние Мечети Джамии–Биби-Ханым (Биби-Ханум). Central asian journal of social sciences ..., 2021
10. А Sultanov. Замонавий масжидларни лойихалашнинг услубий асослари ва футурологик жихатлари- Евразийский журнал академических исследований, 2022